

Berliner nennen sie «Mauersegler»

Bildbericht von Herbert Maeder

Die Berliner Mauer, diese schändliche Bankrott-erklärung einer Marionettenregierung, der sogar der überzeugte Kommunist Bert Brecht den Rat gab, 'das Volk aufzulösen und ein anderes zu wählen' – diese Mauer, die den 'Bauern- und Arbeiterstaat' zum Gefängnis macht, aus dem zu flüchten mit größter Lebensgefahr verbunden ist, diese Mauer, die Familien trennt und tausendfach menschliche Bande entzweißt –, sie hat in Westberlin einen neuen Sinn bekommen: Sie ist zur Touristenattraktion geworden. Ein 'Mauertourismus' ist entstanden.

«Waren Sie schon an der Mauer?» Das fragt man heute den Fremden in Berlin genauso, wie man ihn am Vierwaldstättersee fragt, ob er schon eine Rigi-fahrt gemacht habe. Natürlich geht man hin. Es ist

ja fast so prickelnd wie eine Schwebebahnfahrt, etwas angenehm Gruseliges: Gefahr blickt dich an, ist aber völlig harmlos! Noch etwas Gutes hat so ein Mauerbesuch: er ist ein Schimpfventil. An der Mauer darf auch der besterzogene Bundesbürger (Berliner gehen nicht hin, außer sie haben dort etwas zu suchen) oder Schweizer seine Fluchklappe hochziehen und auf 'die dort drüben' seinen Schimpfkraut entleeren. Das tut wohl, und die 'Vopos' sollen nur hören, was für Gegner wir sind! Berliner nennen diese Mauertouristen 'Mauersegler'. Sollen sie nicht zur Mauer fahren? – Sie sollen. Aber sie sollen noch mehr. Zum Beispiel darüber nachdenken, wie es zu dieser Mauer kommen konnte. Und da müssen sie etwas weiter als bis zum 13. August 1961 in der Geschichte zurückblättern. Min-

destens etwa bis zu jener 'Kristallnacht' im Jahre 1938, als das Signal für die Ausrottung von Millionen Juden gegeben wurde. Menschen wurden in Berlin schon zu oft gejagt – weil sie keine Nazis waren, weil sie Juden waren – und heute schießt man auf sie, weil sie Menschen sind, die in Freiheit leben möchten und daher den lebensgefährlichen Weg über die Mauer wählen. Es ist die tiefe Tragik dieser Stadt, daß sie zum zweiten Mal binnen weniger Jahre im Brennpunkt eines totalitären Systems steht, dem der Mensch nichts, die Partei alles ist. Ja, darüber muß der Mauertourist nachdenken. Tut er's nicht, so glotzt er genauso dumm über die Mauer wie von drüben die jungen 'Volkspolizisten', denen die rote Diktatur das Denken abgewöhnt und verboten hat.

◀ Die Mauer als Souvenir... An der Ecke der Bernauer- und der Schwedter-Straße zeigt sich die Mauer von einer besonders 'attraktiven' Seite. Das mag der Grund sein, weshalb hier die meisten Mauertouristen erscheinen. Die Fenster und Türen der Häuser drüben sind zugemauert, die Bewohner sind weggeschleppt worden. Diesseits aber blüht der Postkarten- und Souvenirhandel.

«Es gibt nur ein Berlin!» Das ist Programm, hüben und drüben. Es gab nur ein Berlin. Heute gibt es zwei. Damit sie wieder eins werden, müßte mehr als bloß die Mauer fallen. Daß sie fallen sollte, darüber sind sich von Willy Brandt im Westen bis zu Walter Ulbricht im Osten alle Berliner einig. Doch wenn der Berliner an die Voraussetzungen für die Abtragung der Mauer denkt, wird er pessimistisch.

FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE

**Berliner nennen sie
«Mauersegler»**

Blick in die freie Welt? Für den Wache schiebenden 'Volkspolizisten' ist sie nicht frei. Er hebt sein Glas vors Gesicht und richtet es auf die Kamera. Wozu? Interessiert er sich für den Photoapparat, oder will er bloß verhüten, daß er auf dem Bild erkenntlich ist? Mit Bulldozern haben Ulbrichts 'Friedenskämpfer' zu seinen Füßen einen 50 m breiten Streifen Gartenland mit vielen Häuschen eingeebnet und in einen Todesstreifen verwandelt. Laufgraben, Stacheldrahtverhau und nachts blendende Scheinwerfer sollen hier dem Tapfersten den Mut zur Flucht vergällen.

Mauertouristen blicken in die Welt des Zwangs. ▶

